

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAMLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAX U BEREMENNIYX: RASPROSTRANENNOST', MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК: 618.111-007.1

ISSN: 2181-0990
www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Тожиева И.М.
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр Эндокринологии им. Ё.Х. Туракулова
Ташкент, Узбекистан

МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

For citation: Tojjeva I.M, Myokin irisin as a new marker of polycystic ovarian syndrome, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 35-39

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8326434>

АННОТАЦИЯ

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ), является эндокринным расстройством, которое характеризуется мультифолликулярной структурой яичников и нарушениями гормонального баланса у женщин. Ирисин — это гормон, вырабатываемый мышцами в ответ на физическую активность, и считается важным регулятором энергетического обмена в организме. Исходя из этого целью нашего исследования является оценить уровень ирисина у женщин с СПКЯ. Материалы и методы: в кросс-секционное исследование были включены 24 женщины с СПКЯ и 21 женщина в контрольной группе. Результаты. В исследовании участвовали 24 женщины с СПКЯ и 21 женщина в группе контроля. У 73,9% женщин с СПКЯ была олигоановуляция. У 91,3% женщин с СПКЯ наблюдались признаки поликистоза яичников на ультразвуковом исследовании. Уровни инсулина и индекс резистентности к инсулину у женщин с СПКЯ были статистически выше, чем у женщин из контрольной группы ($p=0,02$). Что касается миокина ирисин, то он был статистически выше в группе с СПКЯ, чем в контрольной группе ($p=0,03$). Это может указывать на наличие некоторых метаболических изменений или аномалий, связанных с СПКЯ. Заключение: Эти результаты указывают на важность изучения метаболических параметров и состава тела у женщин с СПКЯ для более полного понимания механизмов и последствий этого синдрома. Дальнейшие клинические исследования необходимы для подтверждения и более точного понимания связи между ирисином и СПКЯ, а также его роли в регуляции резистентности к инсулину и других метаболических процессах.

Ключевые слова: СПКЯ, ирисин, миокин, инсулинорезистентность

Tojjeva I.M.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical
Center of Endocrinology named after Y.H. Turakulova
Tashkent, Uzbekistan

MYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME

ANNOTATION

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine disorder characterized by the multifollicular structure of the ovaries and hormonal imbalance in women. Irisin is a hormone produced by muscles in response to physical activity and is considered an important regulator of energy metabolism in the body. Based on this, the aim of our study is to evaluate the level of irisin in women with PCOS. Materials and Methods: 24 women from PCOS and 21 women from the control group were included in the cross-sectional study. Results. The study involved 24 women with PCOS and 21 women in the control group. 73.9% of women with PCOS had oligoanovulation. 91.3% of women with PCOS had evidence of polycystic ovaries on ultrasound. Insulin levels and insulin resistance index in PCOS women were reported to be higher than in control women ($p=0.02$). As for the myokine irisin, it was registered higher in the PCOS group than in the control group ($p=0.03$). This may indicate the presence of some metabolic changes or abnormalities related to PCOS. Conclusion: These results are compiled to study the metabolic parameters and body composition of women with PCOS in order to better understand the consequences of this syndrome.

Keywords: PCOS, irisin, myokine, insulin resistance

Tojiyeva I.M.

Y.H. To'raqulova nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan
endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Polikistik tuxumdon sindromi (PTS) - bu tuxumdonlarning multifolikulyar tuzilishi va ayollarda gormonal nomutanosiblik bilan tavsiflangan endokrin kasallik. Irisin jismoniy faoliyatga javoban mushaklar tomonidan ishlab chiqariladigan garmon bo'lib, organizmdagi energiya almashinuvining muhim regulatori hisoblanadi. Shunga asoslanib, bizning tadqiqotimizning maqsadi PTS bilan kasallangan ayollarda irisin darajasini baholashdir. Materiallar va usullar: PTS bilan kasallangan 24 ayol va nazorat guruhidagi 21 ayol kesma tadqiqotiga kiritilgan.

Natijalar. Tadqiqotda PTS bilan kasallangan 24 ayol va nazorat guruhidagi 21 ayol ishtirok etdi. PTS bilan kasallangan ayollarning 73,9% oligoanovulyatsiyaga ega. Шунингдек, PTS bilan kasallangan ayollarning 91,3% ultratovush tekshiruvida PTS belgilariga ega edi. PTS ayollarida insulin darajasi va insulin qarshiligi indeksi nazorat ayollarga qaraganda statistik jihatdan yuqori bo'lib belgilandi ($p = 0,02$). Miokin irisina kelsak, u PTS guruhida nazorat guruhiga qaraganda statistik jihatdan yuqori chiqdi ($p = 0,03$). Bu PTS bilan bog'liq ba'zi metabolik o'zgarishlar yoki anormalliklarning mavjudligini ko'rsatishi mumkin. Xulosa: Erishilgan natijalar ushbu sindromning mexanizmlari va oqibatlarini yaxshiroq tushunish uchun PTS bilan kasallangan ayollarda metabolik parametrlar va tana tarkibini o'rganish muhimligini ko'rsatadi. Irisin va PTS o'rtasidagi munosabatlarni tasdiqlash va yaxshiroq tushunish uchun, shuningdek, uning insulin qarshiligi va boshqa metabolik jarayonlarni tartibga solishdagi rolini tasdiqlash uchun keyingi klinik tadqiqotlar zarur.

Kalit so'zlar: PTS, irisin, miokin, insulin qarshiligi.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ), также известный как синдром Стейн-Левенталь, является эндокринным расстройством, которое характеризуется мультифолликулярной структурой яичников и нарушениями гормонального баланса у женщин [3]. Он часто приводит к проблемам с овуляцией, нерегулярным менструальным циклом и повышенному уровню андрогенов в организме, а также метаболическим расстройствам за счет инсулинорезистентности.

Заболевание также может быть связано с ожирением, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследования показывают, что дисфункция жировой ткани может играть ключевую роль в развитии СПКЯ. Инсулинорезистентность (ИР) — состояние, при котором клетки организма плохо реагируют на действие инсулина, ведет к повышенному уровню сахара в крови и может способствовать развитию СД2. У больных СПКЯ часто наблюдается ИР, и она может быть связана с аномальным жировым обменом. Инсулинорезистентность в сочетании с гиперандрогенией и другими факторами может влиять на функцию яичников и приводить к нарушениям репродуктивной системы.

Изучение механизмов нарушения обмена веществ при СПКЯ является важным направлением исследований, так как может предоставить новые подходы к лечению этого синдрома. Эффективных лечебных методов пока нет, однако более глубокое понимание молекулярных и клеточных процессов, связанных с ИР и дисфункцией жировой ткани, может привести к разработке новых терапевтических подходов и целей для улучшения здоровья женщин, страдающих от СПКЯ.

Ирисин, термогенный белок-агонист жировой ткани и полипептидный гормон, расщепляется белком 5, содержащим домен фибронектина типа III (FNDC5), и затем высвобождается во внеклеточную среду для проявления своих эффектов. Он экспрессируется в различных клетках и тканях, включая скелетные мышцы, адипоциты и сердце [23]. Однако последнее исследование показало, что ирисин также вырабатывается в яичниках и эндометрии [24].

Ирисин — это гормон, вырабатываемый мышцами в ответ на физическую активность. Он считается важным регулятором энергетического обмена в организме [1]. Ирисин способствует расщеплению жировых клеток (липолизу) и повышает термогенез, что может помочь в управлении весом и предотвращении ожирения. Кроме того, ирисин может иметь противовоспалительные эффекты, улучшать чувствительность к инсулину и снижать уровень глюкозы в крови. Один из "золотых стандартов" измерения инсулинорезистентности — это гиперинсулинемический эугликемический клэмп глюкозы, который представляет собой процедуру, требующую много времени, труда, стоимости и технической сложности Он включает

в себя постоянную инфузию инсулина, чтобы поддерживать высокий уровень инсулина, что приводит к увеличенной утилизации глюкозы в мышцах и жировой ткани, а также ингибирует выработку глюкозы печенью. Этот метод точен, но требует много времени и ресурсов.[2].

Однако в клинической практике и научных исследованиях широко используется более простой и неинвазивный метод - гомеостатическая модель оценки ИР (НОМА-IR). Это метод оценки инсулинорезистентности и функции бета-клеток поджелудочной железы на основе измерений базального уровня глюкозы и инсулина. Он использует математическое уравнение для расчета. Этот метод менее сложен и менее инвазивен, но может быть менее точным по сравнению с гиперинсулинемическим клэмпом [19]. Количественный контрольный индекс чувствительности к инсулину (QUICKI):** QUICKI - это упрощенная версия уравнения НОМА, которая также использует базальные уровни инсулина и глюкозы для расчета. QUICKI имеет лучшую корреляцию с результатами гиперинсулинемического клэмп по сравнению с некоторыми другими методами оценки. Он более доступен, более дешев и широко используется в клинических исследованиях [20].

Все эти методы помогают оценить степень резистентности к инсулину в организме и уровень функции поджелудочной железы. Выбор конкретного метода зависит от целей и доступных ресурсов исследования.

Существует некоторая научная информация, указывающая на связь между ирисинем и синдромом поликистозных яичников. Некоторые исследования показали, что у женщин с СПКЯ уровень ирисина может быть снижен. Однако механизмы взаимодействия между ирисинем и СПКЯ до сих пор не полностью понятны, и более глубокие исследования необходимы для более точного понимания этой связи. Исходя из этого целью нашего исследования является оценить уровень ирисина у женщин с СПКЯ.

Материалы и методы: В кросс-секционное исследование были включены 24 женщины с СПКЯ и 21 женщины контрольная группа.

Диагноз СПКЯ ставится на основе набора клинических критериев, известных как критерии Роттердама [4,5]. В соответствии с этими критериями, для постановки диагноза СПКЯ должны быть отмечены следующие условия: 1. Ановуляция или олиго-овуляцией. 2. Гиперандрогения клиническая или биохимическая. 3. УЗИ-данные о мульти фолликулярной структуре яичников. У всех женщин собрали подробный анамнез и проведено физикальное обследование. Антропометрические измерения включали измерения роста, веса и вычисление ИМТ (индекс массы тела), что позволяет оценить степень ожирения. Измерение артериального давления для оценки состояния сердечно-

сосудистой системы. Артериальное давление (мм рт.ст.) измеряли с помощью ртутного сфигмоманометра, в то время как пациент был расслаблен и сидел. Использовалась модифицированная шкала Ферримана-Голлвея для оценки степени проявления гирсутизма (избыточный рост волос у женщин) [12]. Биохимические исследования: определение уровня глюкозы в крови натощак, липидного профиля натощак (уровень холестерина и других липидов в крови), уровня инсулина в крови натощак, общего тестостерона, уровней гормонов глобулин связывающего половые стероиды (ГСПС), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ). Дополнительные исследования: измерение уровня тиреотропного гормона для исключения вторичных причин синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). Оценка инсулинорезистентности: индекс резистентности к инсулину (IR), а также модель оценки гомеостаза – инсулинорезистентность (НОМА-IR) для оценки инсулинорезистентности. Также, проводилось исследование уровня миокина ирисин, который является биомаркером физической активности и метаболического здоровья. Все

параметры, включая антропометрические, метаболические характеристики, индекс резистентности к инсулину и параметры состава тела сравнивали между женщинами с СПКЯ и их контрольной группой сопоставимые по возрасту и ИМТ.

Статистический анализ выполнен с использованием SPSS для Windows версии 21.0. (SPSS Inc., Чикаго, США). Двухвыборочный t-критерий использовался для сравнения средних различий в непрерывных переменных исхода между группами. Точно так же тест хи-квадрат использовался для установления связи между категориальными переменными.

Результаты: В исследовании участвовали 24 женщин с СПКЯ и 21 женщин в группе контроля. У 73,9% женщин с СПКЯ была олигоановуляция (редкое или отсутствующее овулирование). У 91,3% женщин с СПКЯ наблюдались признаки поликистоза яичников на ультразвуковом исследовании (УЗИ). Гиперандрогения в биохимических или клинических показателях имела у 65,2% женщин с СПКЯ. Демографические и другие исходные характеристики женщин с СПКЯ и контрольной группы показаны в таблице 1.

Таблица 1.

	Среднее значение ± Стандартное отклонение			p <0,05
	Общее (n=45)	СПКЯ (n=24)	Контроль (n=21)	
Возраст, года	20,6±2,5	19,9±2,3	20,4±2,6	0,06
Рост, см	158,5±22,8	154,7±30,3	162,7±7	0,23
Вес, кг	54,8±7,8	54,4±7	55,4±8	0,71
ИМТ кг/м ²	20,9±2,5	21,1±2,5	20,8±2,6	0,68
свТ4, мЕ/л	1,7±2,4	2,0±3,1	1,2±0,1	0,47
ТТГ, мЕ/л	2,1±1,1	1,9±1,2	2,2±1,0	0,48
ГСПГ, нмоль/л	58,2±27,8	43,3±17,4	70,3±29,3	0,001***
ДГЭА, мЕ/л	251,9±111,6	283,5±118,9	194,6±40,7	0,35
Пролактин, нг/мл	15,8±5,8	16,9±6,5	13,8±5,2	0,06
ФСГ, мЕ/л	6,1±2,1	5,8±1,9	6,3±2,3	0,54
ЛГ, мЕ/л	12,2±6,4	15,9±6,4	11,7±9,3	<0,001***
Тестостерон, нмоль/л	1,6±1,5	1,6±1,0	1,6±2,0	0,96

СПКЯ = синдром поликистозных яичников, ИМТ = индекс массы тела, ГСПГ = глобулин, связывающий половые гормоны, ДГЭАС = дегидроэпиандростерона сульфат, ФСГ = фолликулостимулирующий гормон, ЛГ = лютеинизирующий гормон, ТТГ = тиреотропный гормон

Две группы не отличались по возрасту и индексу массы тела (ИМТ). Далее, сравнивая метаболические параметры, индексы резистентности к инсулину и параметры состава тела у женщин с СПКЯ и контролем, было обнаружено:

1. Уровень ГСПГ (глюкоза в крови натощак) в группе СПКЯ был статистически значимо выше по сравнению с контрольной группой (p=0,001).

2. Уровень ЛГ в группе СПКЯ также был статистически значимо выше по сравнению с контрольной группой (p<0,001).

Это указывает на то, что женщины с СПКЯ имеют более низкие значения ГСПГ и выше уровень ЛГ по сравнению с контрольной группой. Таблица 2.

Сравнение метаболических параметров, индексов резистентности к инсулину и параметров состава тела у женщин с СПКЯ с их возрастом и контролем ИМТ показано в таблице 2

Таблица 2

Сравнение параметров метаболизма, индекса инсулинорезистентности и композиции тела

	Среднее значение ± Стандартное отклонение			p <0,05
	Общее (n=45)	СПКЯ (n=24)	Контроль (n=21)	
Инсулин,	10,7±4,4	13,2±4,7	8,1±2,3	0,001***
Глюкоза, ммоль/л	4,7±0,4	4,8±0,3	4,6±0,4	0,17
НОМА-ИР	1,5±1,3	2,1±1,6	1,1±0,9	0,02*
Холестерин, ммоль/л	4,7±1,04	4,9±0,9	4,4±1,1	0,35
Триглицериды	0,9±0,5	1,2±0,6	0,6±0,2	0,05*
ЛПВП, ммоль/л	1,5±0,5	1,4±0,5	1,5±0,6	0,93
ЛПНП, ммоль/л	2,4±0,7	2,6±0,5	2,2±0,7	0,27
ЛПОНП, ммоль/л,	0,7±0,4	0,8±0,5	0,6±0,4	0,64
Ирисин	432,4±352,5	496,6±367,7	184,9±86,9	0,03*

Жировая ткань,%	31,2±6,4	33,5±5,4	29,3±6,9	0,03*
Висцеральный жир, %	3,4±1,1	4,0±0,9	2,8±1,1	0,001***

СПКЯ = синдром поликистозных яичников, ИМТ = индекс массы тела, ЛПВП = липопротеины высокой плотности, ЛПНП = липопротеины низкой плотности, ЛПОНП = липопротеины очень низкой плотности, НОМА-IR = оценка гомеостатической модели - резистентность к инсулину

Уровни инсулина и индекса резистентности к инсулину (НОМА-IR) у женщин с СПКЯ были статистически выше, чем у женщин из контрольной группы ($p=0,02$). Это говорит о наличии повышенной резистентности к инсулину у женщин с СПКЯ, даже при сохранении нормальных уровней инсулина. Резистентность к инсулину может быть связана с развитием нарушений обмена веществ и предрасположенностью к развитию диабета 2 типа.

Женщины с СПКЯ также имели увеличенную жировую массу по оценке DXA-сканирования ($p=0,03$). Также у них было значительно более высокое содержание висцерального жира по сравнению с контрольной группой ($p=0,001$).

Что касается миокина ирисина, то он был статистически выше в группе с СПКЯ, чем в контрольной группе ($p=0,03$). Это может указывать на наличие некоторых метаболических изменений или аномалий, связанных с СПКЯ.

Обсуждение: У больных СПКЯ часто наблюдаются ожирение, инсулинорезистентность (ИР) и другие метаболические нарушения [5]. В данном исследовании была проведена оценка метаболических характеристик и состава тела у женщин с нормальным весом, страдающих синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), в сравнении с контрольной группой женщин того же возраста и индекса массы тела (ИМТ). Было обнаружено, что женщины с СПКЯ и без ожирения имели более высокий процент жировой ткани и висцерального жира, оцененный с помощью DXA-сканирования, по сравнению с контрольной группой. Это указывает на повышенное висцеральное ожирение у женщин с СПКЯ, независимо от их ИМТ, что может предрасполагать их к развитию метаболических осложнений в будущем [13,14].

Резистентность к инсулину была также выявлена у значительной части женщин без ожирения с СПКЯ исходя из порога инсулина натощак $\geq 12,2$ мкЕд/мл [17], для резистентности к инсулину. Измерения показателей инсулина натощак и НОМА-IR (индекс инсулинорезистентности $\geq 2,5$, [17,18]) подтвердили наличие статистически значимо более высоких значений в обеих группах женщин с СПКЯ по сравнению с контрольной группой.

Эти результаты свидетельствуют о том, что даже у женщин с нормальным весом и СПКЯ может наблюдаться нарушение обмена веществ, а именно повышенная резистентность к инсулину и накопление висцерального жира. Эти факторы могут увеличивать риск развития метаболических осложнений в будущем [15,16]. Важным моментом является то, что нарушения обмена веществ и дисфункция жировой ткани, вероятно, играют роль в патогенезе СПКЯ и могут быть ключевыми механизмами, влияющими на репродуктивные и метаболические аспекты этого заболевания.

Исследование также подчеркивает сложность этого синдрома, вызванную не только генетическими и экологическими факторами, но и взаимодействием множества биологических механизмов.

Жировая ткань, в частности бурая жировая ткань (БЖТ), играет важную роль в лечении СПКЯ и может быть полезна для улучшения массы тела и метаболических нарушений у таких пациентов [6].

Висцеральный жир отличается от подкожного жира и связан с повышенным риском различных метаболических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. [7]

Бурая жировая ткань выполняет термогенную функцию в организме и играет ключевую роль в энергетическом обмене [11]. Активность БЖТ была связана с уменьшением инсулинорезистентности и ожирения, а также с обращением метаболических нарушений и снижением массы тела у мышей с ожирением [10].

У пациентов с СПКЯ было обнаружено снижение активности бурой жировой ткани, и это может быть связано со снижением ее функции. Поэтому исследования активности и роли БЖТ в СПКЯ, а также методов активации эндогенной БЖТ, таких как холод или электрическая стимуляция, стали актуальными для изучения взаимосвязи между СПКЯ и бурой жировой тканью.

Ирисин — это гормон, который может способствовать активации бурой жировой ткани и повышению энергетического обмена. Поэтому исследование роли ирисина в улучшении симптомов СПКЯ через активацию эндогенной бурой жировой ткани является перспективным направлением и может быть интересным для дальнейших исследований.

Исследователи Ли и коллеги обнаружили, что уровни ирисина были значительно выше у пациентов с СПКЯ, а также у пациентов с избыточным весом и ожирением, по сравнению с контрольной группой худых женщин [8]. Кроме того, была обнаружена значимая положительная связь между уровнем ирисина, резистентностью к инсулину и дислипидемией.

Другое исследование, проведенное также Ли и коллегами, отмечает значительно повышенный уровень ирисина у женщин с СПКЯ, имеющих избыточный вес и ожирение с высоким индексом свободного андрогена (ИСА) [9]. Это повышение уровня ирисина связано с увеличением резистентности к инсулину и гиперандрогемией, что предполагает, что ирисин может быть связан с развитием резистентности к инсулину, метаболическим синдромом и гиперандрогемией у пациентов с СПКЯ.

В нашем исследовании также уровень ирисина был выше в группе женщин с СПКЯ.

Эти результаты указывают на важность изучения метаболических параметров и состава тела у женщин с СПКЯ для более полного понимания механизмов и последствий этого синдрома. Они также подчеркивают значимость здорового образа жизни, включая правильное питание и физическую активность, для управления метаболическими проблемами, связанными с СПКЯ.

Важно отметить, что дальнейшие клинические исследования необходимы для подтверждения и более точного понимания связи между ирисинем и СПКЯ, а также его роли в регуляции резистентности к инсулину и других метаболических процессах, а также дальнейшие исследования в этой области для более глубокого понимания молекулярных и физиологических аспектов СПКЯ и разработки эффективных стратегий лечения и профилактики.

Использованная литература:

1. Bostrom P, Wu J, Jedrychowski MP et al. A PGC1-alpha-dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis. *Nature* 2012; 481:463–468. <https://doi.org/10.1038/nature10777>
2. DeFronzo RA, Tobin JD, Andres R. Glucose clamp technique: a method for quantifying insulin secretion and resistance. *Am J Physiol*. 1979;237:E214–E223. 1. doi: 10.1152/ajpendo.1979.237.3.E214. PMID: 382871.
3. Escobar-Morreale HF. Polycystic ovary syndrome: definition, aetiology, diagnosis and treatment. *Nat Rev Endocrinol* 2018; 14:270–284. doi: 10.1038/nrendo.2018.24. Epub 2018 Mar 23. PMID: 29569621.
4. Fauser B, Tarlatzis B, Rebar R, Legro R, Balen A, Lobo R, et al. Consensus on women's health aspects of polycystic ovary syndrome (PCOS). *Hum Reprod*. 2012;27:14–24. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.09.024. Epub 2011 Dec 6. PMID: 22153789.

5. Franks S, Stark J, Hardy K. Follicle dynamics and anovulation in polycystic ovary syndrome. *HumReprod Update*. 2008;14:367–78. doi: 10.1093/humupd/dmn015. Epub 2008 May 22. Erratum in: *Hum Reprod Update*. 2008 Sep-Oct;14(5):539. PMID: 18499708.
6. Goodarzi MO, Dumesic DA, Chazenbalk G, Azziz R. Polycystic ovary syndrome: etiology, pathogenesis and diagnosis. *Nat Rev Endocrinol* 2011; 7:219–231. doi: 10.1038/nrendo.2010.217. Epub 2011 Jan 25. PMID: 21263450.
7. Huang H, Zheng X, Wen X, Zhong J, Zhou Y, Xu L. Visceral fat correlates with insulin secretion and sensitivity independent of BMI and subcutaneous fat in Chinese with type 2 diabetes. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023 Feb 27;14:1144834. doi: 10.3389/fendo.2023.1144834. PMID: 36909323; PMCID: PMC9999013.
8. Li M, Yang M, Zhou X, Fang X, Hu W, Zhu W, Wang C, Liu D, Li S, Liu H, Yang G, Li L. Elevated circulating levels of irisin and the effect of metformin treatment in women with polycystic ovary syndrome. *J Clin Endocrinol Metab*. 2015;100(4):1485–1493. doi: 10.1210/jc.2014-2544.
9. Li H, Xu X, Wang X, Liao X, Li L, Yang G, Gao L. Free androgen index and Irisin in polycystic ovary syndrome. *J Endocrinol Invest*. 2016;39(5):549–556. doi: 10.1007/s40618-015-0403-7.
10. Quan LH, Zhang C, Dong M, Jiang J, Xu H, Yan C, Liu X, Zhou H, Zhang H, Chen L, Zhong FL, Luo ZB et al. Myristoleic acid produced by enterococci reduces obesity through brown adipose tissue activation. *Gut* 2020; 69:1239–1247. doi.org/10.1136/gutjnl-2019-319114
11. Yoneshiro T, Wang Q, Tajima K, Matsushita M, Maki H, Igarashi K, Dai Z, White PJ, McGarrah RW, Ilkayeva OR, Deleze Y, Oguri Y et al. BCAA catabolism in brown fat controls energy homeostasis through SLC25A44. *Nature* 2019; 572:614–619. doi: 10.1038/s41586-019-1503-x.
12. Ilagan MKCC, Paz-Pacheco E, Totesora DZ, Clemente-Chua LR, Jaliq J. The Modified Ferriman-Gallwey Score and Hirsutism among Filipino Women. *Endocrinol Metab (Seoul)*. 2019 Dec;34(4):374-381. doi: 10.3803/EnM.2019.34.4.374. PMID: 31884737; PMCID: PMC6935772.
13. Kalra P, Bansal B, Nag P, Singh JK, Gupta RK, Kumar S, et al. Abdominal fat distribution and insulin resistance in Indian women with polycystic ovarian syndrome. *Fertil Steril*. 2009;91:1437–40. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.06.037. Epub 2008 Aug 22. PMID: 18722605.
14. Kirchengast S, Huber J. Body composition characteristics and body fat distribution in lean women with polycystic ovary syndrome. *Hum Reprod*. 2001;16:1255–60. doi: 10.1093/humrep/16.6.1255. PMID: 11387301.
15. Tojtieva I., Therapy of polycystic ovarian syndrome in women with normal body weight. *Central asian endocrinological journal*. 2023;2:2:181-190
16. Diamanti-Kandarakis E. Role of obesity and adiposity in polycystic ovary syndrome. *Int J Obes (Lond)* 2007;31(Suppl 2):S8–13. doi: 10.1038/sj.ijo.0803730. PMID: 17968437.
17. Gutch M, Kumar S, Razi SM, Gupta KK, Gupta A. Assessment of insulin sensitivity/resistance. *Indian J Endocrinol Metab*. 2015;19:160–4. doi: 10.4103/2230-8210.146874. PMID: 25593845; PMCID: PMC4287763.
18. Garg MK, Tandon N, Marwaha RK, Singh Y. Evaluation of surrogate markers for insulin resistance for defining metabolic syndrome in urban Indian adolescents. *Indian Pediatr*. 2014;51:279–84. doi: 10.1007/s13312-014-0401-4. PMID: 24825264.
19. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC (1985) Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. *Diabetologia* 28:412–419 doi: 10.1007/BF00280883. PMID: 3899825.
20. Chen H, Sullivan G, Quon MJ (2005) Assessing the predictive accuracy of QUICKI as a surrogate index for insulin sensitivity using a calibration model. *Diabetes* 54:1914–1925 doi: 10.2337/diabetes.54.7.1914. PMID: 15983190.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000